

REVISTA TÓPICOS

TECNOLOGIA BLOCKCHAIN: O IMPACTO DA UTILIZAÇÃO NOS NEGÓCIOS

DOI: 10.5281/zenodo.10925443

Tatiana dos Santos Pereira¹

RESUMO

Com a introdução dos Bitcoin, surgiu a tecnologia da *Blockchain* teve início com a com o intuito de evitar a duplicidade nas transações bancárias. Passado pouco tempo a tecnologia passa a ser praticada em várias frentes. Na sua literal a tecnologia *Blockchain* é considerada uma corrente de blocos onde são guardados vários tipos de informações de uma forma mais segura, atingindo privacidade evitando a corrupção de dados. Considerado um registro distribuído, que fornece um grau de segurança as informações muito mais avançados, garantindo que sendo inseridas as informações. Uma vez que as informações sejam inseridas, não poderão ser apagadas. Este registro distribuído possui um registro determinado e passível de verificação de todas as transações de uma única vez. Portanto, o presente artigo busca esclarecer o cenário das *Blockchains* nos diversos campos, principalmente a implementação na esfera econômica e os impactos causados pela sua aplicação. Conclui-se com o desenvolvimento do trabalho que o blockchain provê respostas para antigos problemas do setor financeiro.

Palavras-chave: Segurança. Blockchain. Tecnologia.

ABSTRACT

With the introduction of Bitcoin, Blockchain technology began with the aim of avoiding duplicity in bank transactions. After a short time, technology starts to be practiced on several fronts. In its literal sense, Blockchain technology is considered a chain of blocks where various types

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

of information are stored in a safer way, achieving privacy and avoiding data corruption. Considered a distributed record, which provides a much more advanced degree of security information, ensuring that information is being entered. Once information is entered, it cannot be deleted. This distributed ledger has a determined and verifiable record of all transactions at once. Therefore, this article seeks to clarify the scenario of Blockchains in different fields, mainly the implementation in the economic sphere and the impacts caused by its application. It concludes with the development of the work that the blockchain provides answers to old problems of the financial sector.

Keywords: Security. Blockchain. Technology.

1 Introdução

Com o mercado em constantes mudanças e cada vez mais conectado à internet, é quase impossível encontrar pessoas e empresas que não tenham documentos, arquivos importantes, imagens salvas nos seus computadores ou nas nuvens. Dessa forma se faz necessário ressaltar quanto a segurança dessas informações é importante para evitar qualquer tipo de contratempo pessoal ou jurídico. Tratando-se de um banco de dados com uma tecnologia de registros distribuídos, que compreendem transações que se compartilha através de seus dispositivos conectados.

Considerada uma modalidade de registros distribuídos, o Blockchain distribuí entre múltiplos dispositivos conectados que representam uma rede descentralizada que registra diferentes espécies de registros com uma assinatura digital.

O objetivo do presente trabalho é demonstrar por meio de uma pesquisa bibliográfica, os impactos da utilização da tecnologia blockchain nos negócios.

Para a realização do presente estudo, adotou-se a abordagem descritiva e bibliográfica. De acordo com Triviños (1987), a pesquisa descritiva

REVISTA TÓPICOS

pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade.

Conclui-se com o desenvolvimento do trabalho que o blockchain provê respostas para antigos problemas do setor financeiro. Seu paradigma descentralizador, aberto e acessível permite que os dados ali contidos sejam altamente confiáveis, tendo grande relevância no registro de transações, rastreabilidade e comprovação de propriedade.

2 Desenvolvimento

2.1 Aspectos Gerais

O conceito de tecnologia Blockchain, foi publicado pela primeira vez por Satoshi Nakamoto, em 2008, associando-a a bitcoin. Mas hoje em dia não se encontra mais ligado a esta moeda, inicialmente, a ideia era evitar a duplicidade no que versa sobre os bitcoins.

O sucesso do blockchain tem feito empresas de serviços financeiros se moverem rapidamente para utilizar os seus benefícios ou sistemas semelhantes. Elas veem a oportunidade de se apropriar da tecnologia blockchain para realizar suas próprias transações. A tecnologia também irá impactar os processos de contratos, auditoria e validação de produtos, além disso, em um futuro próximo várias empresas e profissões poderão deixar de existir.

Figura 1: Primeiro modelo de Blockchain.

REVISTA TÓPICOS

Fonte: Nakamoto, 2008.

A tecnologia Blockchain é considerada uma rede de blocos encadeados, seguros que promovem uma validação digital, é sobretudo, conhecida como uma tecnologia para executar moedas criptografadas como o bitcoin, que até os dias atuais é o meio mais usado com esta tecnologia. O bitcoin é

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

caracterizado pela conservação do valor da moeda e se tornando mais bem-sucedida usando o Blockchain (Ihodl, 2017).

Considerado um banco de dados, a Blockchain é mantida coletivamente de maneira descentralizada, sendo composto por uma cadeia de blocos ordenados, que por sua vez, são protegidos por criptografia. A ligação é feita adicionando o hash do bloco anterior ao bloco atual, o hash do bloco atual com o do próximo bloco, e assim por diante, os blocos em alinhamento garantem a organização dos blocos por ordem cronológica, portanto, um bloco específico não pode ser corrompido sem alterar os blocos antecedentes e subsequentes (Ihodl, 2017).

Figura 2: Funcionamento da Blockchain.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Fonte: Ihodl, 2017.

Os computadores processam o código recebido de forma individual, chegando a um acordo sobre o resultado, já a rede é manter o ledger atualizado para armazenagem e execução, checando se tudo está de acordo com o firmado em contrato, fica muito difícil de ocorrer uma fraude. O blockchain possibilitou o surgimento de novos tipos de plataformas digitais e ecossistemas ao seu redor. Várias indústrias, principalmente as de serviços financeiros, tentam adaptar para aumentar a eficiência dos seus processos, já em alguns setores ainda se encontra em fase inicial (Zapotochnyi, 2022). Dentre as principais vantagens oferecidas pelas novas plataformas, pode-se destacar:

**A
u
t
o**

Não existe mais a necessidade de usar intermediários para confirmar a transação, o que por consequência torna o processo muito mais barato e menos burocrático, eliminando riscos devido a execução ser automática.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

n o m i a	
B a c k u p	Todos os membros da rede tem acesso ao banco de dados, o que dificulta a perda desses arquivos, não existindo apenas um ponto de falha, sendo assim caso um da rede esteja sem operação outros podem assumir sem problemas.
S e g u r a n ç a	Em um configuração mais segura, as transações no blockchain as informações são protegidas por criptografia, o que qualquer um levaria um tempo considerável para quebrá-la.

Fonte: Zapotochnyi, 2022.

3 Considerações Finais

Mais conhecida por apoiar no suporte ao Bitcoin, a tecnologia Blockchain atualmente apresenta outras aplicações, pois representa um registro permanente distribuído entre as partes envolvidas que tem como base na medida de segurança, a descentralização das informações, principalmente voltada para a esfera econômica, sua qualidade de armazenar com

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

segurança os bitcoin, fez com que qualquer documento se tornasse seguro utilizando essa tecnologia.

Com base no estudo é possível concluir que o blockchain provê respostas para antigos problemas do setor financeiro. Seu paradigma descentralizador, aberto e acessível permite que os dados ali contidos sejam altamente confiáveis, tendo grande relevância no registro de transações, rastreabilidade e comprovação de propriedade.

Apesar de toda expectativa em relação ao impacto que esta tecnologia causará nos próximos anos, ela ainda possui um baixo nível de maturação, portanto há um longo caminho para que o blockchain chegue ao seu último estágio de desenvolvimento e se consolide como uma tecnologia que atenda a todas questões tecnológicas, legais e econômicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ihodl. (2017). Guia de Blockchain para principiantes. Disponível em: <https://pt-br.ihodl.com/tutorials/2017-06-29/guia-de-Blockchain-para-principiantes/>. Acessado em: 17 de Abril de 2023.

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Disponível em: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> Acessado em: 17 de Abril de 2023.

Zapotochnyi, A. (2022). What are Smart Contracts?. Blockgeeks. Disponível em: <https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/> Acessado em: 08 de Abril de 2023.

¹ Graduada em Administração pela UniSantaCruz, Especialização em Gestão Estratégica de Negócio pela UniSantaCruz, Gestão Financeira e Contábil pela UniSantaCruz, Controladoria e Finanças Empresariais pela UniSantaCruz, Gestão Pública com Habilitação em Gestão de Pessoas pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR), Compliance pela Faculeste. Mestrando

REVISTA TÓPICOS

em Administração pela Must University. E-mail.
tatianapereira2015@yahoo.com.br

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672